

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Interakcije lekova sa ksenobioticima

Momir M. Mikov¹, Svetlana S. Goločorbin-Kon², Boris Ž. Milijašević¹, Saša N. Vukmirović¹, Maja P. Đanić¹, Karmen M. Stankov³

¹ Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Zavod za farmaciju Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Zavod za biohemiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Usled interakcije lekova, pre svega na nivou metabolizma, sa ksenobioticima kojima je pacijent izlozen moze doći do aktivacije i nastanka toksičnih i kancerogenih jedinjenja. Teško je utvrditi incidenciju. Većina podataka je u vidu prikaza slučaja. Polipragmazija predstavlja osnovni rizik za pacijente kada govorimo o interakciji lekova. Teška, nepouzdana i nedovoljno je ispitana uloga OTC preparata, herbalnih lekova i hrane, kao i različitih hemikalija iz sredstava opšte upotrebe i pesticida. Znanje o interakcijama ne prati razvoj novih tehnologija. Nedovoljna ulaganja u istraživanje. Potreban multidisciplinarni pristup. Razvijanje svesti i prosirivanje baze podataka o interakcijama predstavlja značajan vid prevencije.

Drug interactions with xenobiotics

Momir M. Mikov¹, Svetlana S. Goločorbin-Kon², Boris Ž. Milijašević¹, Saša N. Vukmirović¹, Maja P. Đanić¹, Karmen M. Stankov³

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Medical Faculty Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Pharmacy, Medical Faculty Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Biochemistry, Medical Faculty Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Due to the interaction of drugs, primarily at the level of metabolism, with xenobiotics to which the patient is exposed, the activation and formation of toxic and carcinogenic compounds can occur. It is difficult to determine the incidence. Most of the data is in the form of a case report. Polypharmacz is a major risk for patients when it comes to drug interactions. The role of OTC preparations, herbal medicines and food, as well as various chemicals from general use and pesticides, is difficult to study and insufficiently investigated. Knowledge of interactions does not accompany the development of new technologies. There is insufficient investment in research. A multidisciplinary approach is needed. Developing awareness and expanding the database of interactions is an important form of prevention.